

Développement de la bilharziose dans la dynamique des relations homme-environnement à Daloa

Development of bilharzia in the dynamics of human-environment relations in Daloa

**DALOUGOU Gbalawoulou Dali*,
N'GUESSAN Kouadio Raymond,
N'GUESSAN Ahou Béatrice
Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (Côte d'Ivoire)**

E-mail de correspondance: dalougoudali@gmail.com*

DOI : [10.5281/zenodo.6862918](https://doi.org/10.5281/zenodo.6862918)

Résumé

Les rivières, lacs et bas-fonds de la ville de Daloa sont susceptibles d'exposer les usagers de ceux-ci à la bilharziose. Cette étude qui s'est proposée d'analyser les facteurs de propagation humaine de la bilharziose liés l'environnement humain a posé comme problème l'attachement des populations aux différents plans d'eau. Dans une approche qualitative, cette étude a mobilisé, la recherche documentaire, l'observation directe et l'entretien semi-directif comme techniques de production des données. Les données produites ont fait objet d'une analyse compréhensive et écologique du comportement humain à l'issue de laquelle ont été observées des activités de sécurisation liées aux fonctions des plans d'eau, aux activités socio-économiques, aux pratiques spirituelles et à l'élimination des déchets susceptibles de favoriser le développement de la bilharziose. En somme, ces pratiques communautaires se présentent comme des facteurs favorisant le développement de la bilharziose.

Mots-clés : Environnement humain, Pratiques communautaires, Bilharziose, Plans d'eau, Daloa.

Abstract

The rivers, lakes and shallows of the city of Daloa are likely to expose their users to bilharzia. This study which proposed to analyze the factors of human propagation of bilharzia linked to the human environment posed as a problem the attachment of the populations to the various water bodies. A qualitative approach was used for this study, with documentary research, direct observation and semi-directive interviews as data production techniques. The data produced was the subject of a comprehensive and ecological analysis of human behavior, at the end of which security activities related to the functions of water bodies, socio-economic activities, spiritual practices and the elimination of waste likely to promote the development of bilharzia

were observed. In sum, these community practices were found to be factors in the development of bilharzia.

Keywords : Human Environment, Community Practices, Bilharzia, Water bodies, Daloa.

Introduction

« La bilharziose ou schistosomiase, maladie liée à l'eau est l'une des infestations parasitaires de l'homme les plus répandues dans le monde. Elle est endémique dans 76 pays et territoires situés en Afrique, en Amérique du sud, au Moyen-Orient. Elle constitue un problème de santé publique dans les pays en développement asiatique » (D. Engels et *al.*, 2002, cité par B. Senghor, 2010, p. 23). En effet, « la schistosomiase ou bilharziose constitue la deuxième endémie parasitaire mondiale après le paludisme : 230 millions de personnes dans 52 pays requièrent un traitement annuel, 80 à 90% d'entre elles vivent en Afrique. Près de 800 millions de personnes sont exposées au risque d'infection. Les schistosomes sont responsables de 800 000 décès par an. Ce sont des maladies parasitaires dues à des vers plats (schistosomes ou bilharzies), à transmission urinaire ou fécale, faisant intervenir des hôtes intermédiaires (mollusques d'eau douce) et dont la symptomatologie est le reflet des lésions provoquées par la migration ou l'embolisation des œufs. Ce sont des maladies en extension, directement liées au développement agricole et à l'augmentation des réseaux d'irrigation (eaux), sévissant en foyers sur un mode endémo-épidémique » (P. Aubry et B.-A. Gaüzère, 2019, p. 1).

En plus, du fait qu'elle soit liée aux réseaux d'irrigation et au développement agricole, « au sud du Sahara, elle est la cause d'une hématurie et d'atteinte grave des parois chez des millions de personnes. La zone de prévalence se situe dans les régions tropicales et subtropicales des communautés vivant le long des cours d'eau. Beaucoup d'études ont confirmé que la répartition des schistosomiasés était fortement liée à l'environnement physique. Par exemple, les aménagements hydro agricoles créent un contexte favorable au développement de cette maladie » (G. Y.Yapi et *al.*, 2017, cité par B. Ly et *al.*, 2019, p. 370).

Ces retenues d'eau favorisent la survie des schistosomiasés. En effet, « au Mali, les schistosomiasés sévissent de façon endémique sur l'ensemble du territoire avec des prévalences très variables en fonction de la présence des ressources en eau. La mise en œuvre des projets d'irrigation par la construction de grands ouvrages hydroélectriques et de petites retenues d'eau a créé les conditions écologiques et environnementales favorables au développement et à l'extension de la Schistosomiase » (A. F. Diabaté, 2019, p. 6). En 2004, dans une étude, J. N. Poda et *al.* sont plus explicite. Selon eux, « l'intervention de l'homme peut constituer un facteur favorisant le développement des hôtes intermédiaires tant qu'elle ajoute des conditions favorables à l'accroissement et à l'expansion des populations de mollusques. De même, le statut temporaire ou permanent des points d'eau démontre les capacités d'adaptation des mollusques hôtes intermédiaires des schistosomes aux milieux secs et, de ce fait, l'ubiquité du parasite. Vu dans son ensemble, l'endémie bilharzienne, tout comme la distribution des mollusques hôtes intermédiaires, pourrait dépendre des conditions environnementales locales » (p. 51). A. P. Gouzilé et *al.*, vont dans le même sens. Pour eux, « en Côte d'Ivoire, la bilharziose est répandue dans le pays et constitue un réel problème de santé publique. Sa prévalence est souvent élevée dans les localités autour des aménagements hydrauliques, les zones hydroagricoles » (2016, p. 817). « Particulièrement dans le district sanitaire de Bouaké, les Bilharzioses sont toutes aussi présentes. Selon plusieurs résultats des études diagnostiques et épidémiologiques, effectuées depuis 1995, la prévalence de la Bilharziose urinaire s'élève à 43,8 % et celle de la forme intestinale à 1,2 % » (A. N. Brou, 2019, p. 115).

La ville de Daloa dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire est l'une des zones identifiées endémiques selon le rapport annuel du Service des Maladies Tropicales Négligées (SMTN) de 2014 à 2020. En 2014 (532 cas soit 0,64‰) ; 2015 (433 cas soit 0,51‰) ; 2016 (316 cas soit 0,43‰) ; 2017 (163 cas soit 0,2‰) ; 2018 (249 cas soit 1‰) ; 2019 (125 cas soit 0,16‰) ; 2020 (140 cas). En dépit des campagnes de traitement de masse au Praziquantel et de la lutte anti vectorielle, la propagation de la bilharziose persiste à Daloa. De ce paradoxe découle le problème de l'attachement des populations aux différents plans d'eau. En quoi

l'environnement humain de la population de Daloa liées aux plans d'eau de ladite commune peut-t-il constituer un facteur de développement de la bilharziose ? Cette étude, anthropologique, vise à analyser les facteurs de risques de propagation humaine de la bilharziose liés l'environnement humain à Daloa. L'enquête a porté sur les fonctions des plans d'eau, les activités des populations liées aux plans d'eau et les modes d'élimination de leurs déchets.

1- Méthodologie

1-1-Terrain et population de l'étude

La ville de Daloa est située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans le District Sassandra-Marahoué. Elle est le chef-lieu du département homonyme et de la région du Haut-Sassandra. Daloa est située à 6°53 de latitude Nord et 6°27 de longitude Ouest ainsi qu'à 141 kilomètres (km) de Yamoussoukro la capitale politique et à 383 km d'Abidjan la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Cette commune compte en son sein 45 quartiers avec une population estimée à 266.000 habitants selon le Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) de 2014. De façon spécifique, trois quartiers de la ville ont été choisis pour le terrain d'étude (*Gbokora, Baoulé et Labia*) parce qu'ils ont en leur sein des plans d'eau anthropisés.

Notre population d'étude est constituée de deux catégories d'acteurs sociaux qui sont les acteurs institutionnels (autorités administratives et coutumières) et individuels (usagers des plans d'eau et des populations vivantes à ces abords).

L'étude s'inscrit dans une approche qualitative dont l'échantillonnage est de type non probabiliste. Pour la production de nos données, nous avons construit notre échantillon sur la base de la technique d'échantillonnage typique ou de jugement. « Cette technique d'échantillonnage se fonde sur un choix raisonné fait par le chercheur » (F. Dépelteau, 2000, p. 226). L'échantillonnage typique, c'est la constitution d'un échantillon de la population de recherche par la sélection d'élément exemplaire de celle-ci. Dans l'échantillonnage typique, tous les éléments choisis pour faire partie de l'échantillon sont des modèles de la population à l'étude ; ce sont un ou plusieurs éléments considérés comme des portraits types de la population à l'étude qui sont alors recherchés (A. L. Diallo, 2008). Pour cette technique, l'individu est choisi sur la base de ses compétences ou sa représentativité. A travers cette technique nous avons pu interroger 25 personnes (un chef d'hygiène de la mairie de Daloa, un chef du village *Gbokora*, un agent d'hygiène du Centre Hospitalier Régional de Daloa, 17 usagers des plans, cinq (5) riverains des plans d'eau).

1.2-Production de données

Cette présente étude de type exploratoire-descriptif s'inscrit dans une approche qualitative. L'apport particulier de cette approche qualitative se trouve dans son utilité à relever le sens des pratiques aux alentours des plans d'eau. Cette étude a mobilisé différentes techniques (recherche documentaire, observation directe, entretien semi-directif) et outils (grille de lecture, grille d'observation, guide d'entretien). L'analyse des données a été possible avec la méthode théorique au travers de l'approche compréhensive et écologique des comportements humains.

2- Résultats

2-1- Fonctions des plans d'eau

Les fonctions des plans d'eau se subdivisent en trois catégories que sont les fonctions de protection spirituelle, celles liées au service spirituel et celles liées aux besoins vitaux.

D'abord, pour le chef du village de *Gbokora*, ces différents plans d'eau ont des caractères sacré et protecteur à cause des génies qui y résident. Des sacrifices d'animaux y sont fait (même si aujourd'hui, la fréquence n'est plus la même qu'autrefois). Cela se justifie par les verbatim suivants : « *Nos parents adoraient cette eau. Cette eau nous protège contre le malheur* ». Toujours selon le chef du village de *Gbokora* : « *Quand nous on était petit, quand il doit avoir la mort à Gbokora ou bien d'un nanti de Gbokora qui est à l'étranger on entend des pleurs. Les femmes qui*

partaient puiser de l'eau à 04 heures entendent les bruits côclô, côclô, côclô comme s'ils étaient en train de faire la vaisselle et vous ne voyez personnes ».

Le lac de Gbokora, qui a un caractère sacré, constitue un canal de communication entre les dieux et les autochtones de Gbokora. Ceux-ci sont le garant de l'ordre. Cette analyse est confirmée par ce propos d'un enquêté autochtone usager du lac : « Au fait c'est une eau sacrée. Souvent, quand on a des problèmes au village et qu'on n'arrive pas à résoudre, on vient consulter les génies. Ça permet au village de résoudre les problèmes quand nous sommes en difficulté ». En outre, la source d'eau du nom de Korê Botto devenue aujourd'hui source de Gbokora intervenait dans le passé dans le traitement de la stérilité. Cela est plus explicite par le verbatim du chef du village de Gbokora : « S'il y a une femme qui n'enfante pas, dans l'ancien temps on puisait avec les jarres. Si elle a la chance d'attraper un petit poisson avec le jarre, arrivée au village, elle le jette sur le toit et puis c'est son enfant qui arrive ». Par ailleurs, aujourd'hui avec la venue du christianisme, ces plans d'eau ont perdu leurs valeurs spirituelles. Toujours selon le chef du village de Gbokora : « Ça existe encore mais, nous avons un peu délaissé à cause du modernisme, du christianisme. Mais chaque fois, il y a des gens qui font des rêves, l'eau demande à ce qu'on l'adore ».

Nous retenons que le plan d'eau de Gbokora qui ont une fonction symbolique pour les autochtones bété, représentent la demeure des esprits divins. C'est ainsi qu'ils leurs confèrent un caractère sacré. En effet, par des pratiques d'adorations faites en faveur de ces divinités, ces populations ont en retour la protection de leur dieu.

Ensuite, l'eau, bien précieux venant de Dieu joue un rôle de purification et intervient dans le service spirituel car les populations en font l'usage dans leurs pratiques spirituelles. Les participants ont évoqué que le lac est une eau importante qui participe au service spirituel. Ce lac aujourd'hui est utilisé par les communautés chrétiennes aux fins des baptêmes. Un enquêté guide religieux (prophète), dans une église de Daloa, qui pratique le baptême au lac de Gbokora, le confirme en nous disant que : « Le baptême, dans nous notre sens, il ne suffit pas de mettre de l'eau sur la tête. Le baptême en lui-même c'est de mourir avec Jésus et de ressusciter avec Jésus donc on ne peut pas faire à la maison. Donc, il faut une eau qui est quand même suffisante pour plonger la personne et la faire sortir. Donc, nous on baptise dans l'eau de Gbokora ». Les propos de l'enquêté élève en classe de sixième vont dans le même sens que celui du guide religieux. En effet, selon lui : « Les vendredis, il y a des sacrifices qui sont pratiqués dans cette eau. Aussi à coté là-bas, on baptise ».

Le basfond Tétégbeu est au service spirituel des autochtones bété du village de Zoukou Gbeuly. C'est un lieu d'adoration pour ceux-ci, selon un enquêté maraicher dans la zone : « Ici c'est un lieu de sacrifices, les bété viennent faire leurs sacrifices ici. Ils viennent avec les moutons, les poulets pour adorer l'eau ». Notons que le plan d'eau de Gbokora et celui dénommé Tétégbeu sont des lieux très importants pour l'exercice d'activités spirituelles. Ces lieux permettent aux différentes communautés d'être en interaction avec leur divinité.

Enfin, nous avons le fait que, pour la satisfaction de leurs besoins humains, la population de Daloa exploite les plans d'eau. En effet, ceux-ci sont utilisés pour fournir de l'eau aux ouvriers qui construisent les maisons à Daloa. C'est dans cette optique qu'un enquêté nous a dit que : « Ce lac est multifonctionnelle. Cette eau permet à tous ceux qui sont dans la construction qui viennent puiser avec les bidons de 50 litres pour aller taper les briques et bâtir les maisons ». Comme le souligne aussi le chef du village de Gbokora : « Les gens puisent pour aller construire les maisons ».

En plus, nous avons le fait que ces plans d'eau participent à la satisfaction des besoins de subsistance. Selon un chef de ménage riverain et usager des plans d'eaux : « Ce plan d'eau permet d'alimenter nos potagers. J'ai mes activités personnelles. Mais, en dehors de mes activités, je fais un peu le jardinage, la riziculture ». Pour ces maraîchers, leurs productions jouent un rôle important pour leur subsistance. Selon un enquêté : « Ce coin, ici, me permet de faire le jardin. Je cultive les oignons, salades, choux et les feuilles pour pouvoir nourrir la famille parce que quand ça produit pour la cuisine on n'est plus obligé d'aller au marché pour payer condiments ».

Finalement, les élèves provenant de différents établissements (secondaire et lycée) ont relevé que le lac de Gbokora est un lieu d'activités récréatives et d'apprentissage. Ces propos de

l'enquêté élève en classe de troisième le confirme : « *C'est un lieu de distraction, après les cours d'EPS, nous venons nous amuser, apprendre à nager* ». Cet autre enquêté, élève en cinquième va dans le même en disant que : « *Nous venons apprendre à nager* ». En outre, cette distraction et cet apprentissage se muent en déviance aux alentours de ces plans d'eau. En effet, des jeunes utilisent une partie du site Tétégbeu pour la consommation des produits illicites (drogues). Un maraîcher rencontré l'affirme par ces propos : « *C'est les jeunes là, quand, ils viennent fumer la drogue, ils chient ici, là-bas, sous les fromagers là. C'est leur fumoir* ». L'eau constitue une source importante pour le vécu humain. Pour ce faire, les plans d'eau Tétégbeu, Gbokora et Labia assurent la satisfaction des besoins vitaux des populations. Ils participent à la survie de l'homme.

2.2 Activités socioéconomiques

Au plan socioéconomique, les lacs de Gbokora, le bas-fond de Tétégbeu et de Labia sont utilisés pour des activités sociales qui sont : la baignade (jeux des enfants), la pêche, la lessive. En effet pour les élèves : « *Nous venons apprendre à nager* ». Le chef de Gbokora soulignait qu' : « *Ils viennent s'amuser là, pêcher les poissons* ». Par ailleurs, les abords du lac 1 de Gbokora sont occupés par des personnes qui pratiquent des activités tant artistiques que sportives. Selon un chauffeur de tricycle : « *Souvent les artistes viennent faire les répétitions ici, ils font les clips* ». Les plans d'eau Tétégbeu, de Gbokora et de Labia ont une importance sociale pour des populations de par des pratiques de baignades, de pêche, artistiques et sportives y sont exercées.

Au niveau économique, les lacs de Gbokora, le bas-fond Tétégbeu et celui de Labia sont utilisés pour les activités économiques. Celles-ci sont : la livraison d'eau, la production de boisson, la pisciculture et le nettoyage d'automobiles. En effet, selon le chef de Gbokora : « *Les puiseurs d'eau là, ils puisent pour aller vendre* ». En plus, un puiseur d'eau nous dit que son activité de livraison d'eau lui permet d'être autonome en ces termes : « *mon activité c'est venir puiser l'eau pour aller livrer dans les chantiers pour avoir mon argent. C'est un commerce que je fais* ».

Le lac 2 de Gbokora est occupé pour la production de boisson alcoolisée. En effet, cette activité économique est un héritage social. Cela se justifie les propos de ce producteur de Koutoukou : « *On prépare Koutoukou, pour vendre, pour nourrir ma famille. Ici on ne paye pas l'eau. Je suis né pour venir trouver les grands-parents en train de préparer koutoukou parce c'est de ça eux ils se nourrissent.* » Pour ce qui est de cette pratique de la production de la boisson koutoukou, le lac de Gbokora, en constitue un lieu de production. Il est utilisé par des producteurs comme source d'approvisionnement en eau et de refroidissement du produit obtenu après préparation à travers les branchements de tuyaux.

Quant aux maraîchers, ils exploitent les bas-fonds pour la culture maraîchère. Ces produits récoltés participent à leurs survies. Il le signifie par ce propos : « *on fait champs de riz, les choux, les oignons, les feuilles. D'abord, c'est pour la nourriture. Quand ça donne, on vend aussi. Ici, il y a l'eau pour nos plantes* ». Les abords des bas-fonds sont occupés pour les activités de nettoyage d'automobiles et de restauration. Pour un gérant d'une unité de nettoyage automobile, « *je fais ça, pour avoir quelque chose chaque jour. Je peux dire que c'est économique pour mon patron parce qu'on lui verse de l'argent chaque soir* ».

Quant à une restauratrice, ce lieu en plus d'être son domicile est en même temps son lieu de travail. « *On habite ici, on fait tout ici, je prépare, je fais poisson braisé les soirs* ». Nous retenons que les lacs de Gbokora, le bas-fond Tétégbeu et celui de Labia sont utilisés pour des activités économiques. Ces activités qui participent à l'autonomisation des pratiquants, permet l'amélioration des conditions de vies.

2-3- Pratiques spirituelles

Les informations obtenues auprès des participants, relatives à des pratiques spirituelles montrent que les plans d'eau sont utilisés pour les pratiques spirituelles dont les sacrifices, les rituels, les baptêmes. En effet, pour les participants, l'eau est le canal indispensable qui permet aux communautés de communiquer avec les divinités. Pour ce faire un usager (missionnaire évangéliste) du lac de Gbokora nous dit que : « *C'est une activité religieuse qui consistait à proclamer la parole de Dieu et à concrétiser cette parole cette fois-là par le biais des baptêmes* ».

parce que Jésus christ a dit que celui qui ne naît d'esprit ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Or en faisant le baptême, il y a une alliance qu'on tisse avec Dieu donc, nous sommes venus concrétiser cette foi par le baptême ». Un autre enquêté (prophète dans une église évangélique) déclarait dans la même veine en disant que le baptême qui est un rituel religieux se pratique au besoin d'une disponibilité en eau : « Jean Baptiste a baptisé dans le Jourdain. Le baptême c'est de mourir avec Jésus et ressusciter avec Jésus. Il faut une eau suffisante puisse que nous n'avons pas les moyens pour construire un baptistère. Nous faisons nos baptêmes au lac de Gbokora. Souvent il y a des baptêmes ici les gens qui viennent des villages pour faire le baptême ».

Dans le Tétégbeu du quartier baoulé, cette maraîchère nous décrit des pratiques religieuses des autochtones bété en disant : « Ici, c'est un lieu de sacrifice, les féticheurs viennent pour y faire des sacrifices. Un jour ils sont venus avec un mouton qu'ils ont laissé vivant ici. Ils viennent couper les têtes de poulets et de moutons ici. Avant, tu ne pouvais pas venir seul ici ».

2-4- Evacuation des déchets

Dans le passé, la Mairie était la première entité en charge de l'évacuation des déchets produits au niveau local après les pré-collectes faite dans les ménages. A présent, cette responsabilité est assignée à des structures privées par le gouvernement après les pré-collectes. Ces structures au sein de Daloa sont entre autres : MOYA et l'établissement Ali Coulibaly. Toutefois, les données de l'enquête ont montré que cette tâche assignée à ces structures n'est pas régulièrement exécutée au niveau des ménages.

Au niveau de l'hôpital, il a été relevé que les agents d'hygiène de la santé sont des personnes chargées de l'élimination des déchets produits tant médicaux que ménagers et assimilés. Cela se justifie par les propos de cet agent : « Ce sont les agents d'hygiène. Ils font sortir les déchets et ils les transportent jusqu'au lieu d'élimination. En principe, pour l'évacuation des déchets ménagers et assimilés c'est la mairie qui doit évacuer mais comme la mairie ne le fait pas, nous sommes obligés d'évacuer ».

Pour éviter la pollution des plans d'eau les acteurs chargés de l'hygiène ont pris certaines mesures pour la gestion des déchets. Pour ces acteurs d'hygiène, il faut trouver des stratégies de gestion pour ne pas qu'il ait des décharges sauvages dans leur environnement immédiat. A l'hôpital, certaines conduites sont appliquées par les agents d'hygiène pour la gestion des déchets produits dans les services. Cependant, l'agent d'hygiène déclare que : « C'est chaque jour on évacue les déchets qu'on attache dans les sachets. Dans la norme, on doit évacuer dans le lieu de stockage, ce n'est pas le même jour qu'on doit détruire. Mais, comme l'hôpital n'a pas de lieu de stockage, on envoie directement au lieu de brûlage ». Cet enquêté veut nous faire comprendre un fait. Puisque le Centre hospitalier Régional de Daloa ne dispose pas de lieu de stockage pour ses déchets. Ceux-ci sont évacués directement dans la fosse à brûlage.

Pour la population, les lieux de décharges des déchets solides et liquides sont des caniveaux, la broussaille, des plans d'eau. Aussi les abords de ces plans d'eau sont habités par des personnes. Selon un enquêté (agent d'hygiène de la mairie technique) : « Bon, ça fait bientôt une dizaine d'année que nous déversons les eaux usées et les déchets derrière le quartier Abattoir. Maintenant, il se trouve que la décharge, même, est devenue un problème. Nous disons aux gens de ne pas construire autour de cette décharge et puis je ne sais pas comment les gens se sont arrangés et puis tout autour de la décharge est construite ». Le même participant montre que les conditions d'assainissement des ménages ne sont pas adaptées. Toujours selon l'agent d'hygiène de la mairie technique : « En principe les eaux usées ne doivent pas couler de part et d'autre parce qu'en réalité quand quelqu'un construit sa maison il doit faire un assainissement autonome, avoir la laverie, avoir les fosses septiques et un puits perdu pour recueillir ces eaux usées, les eaux vannes. Il se trouve qu'il y a certaines personnes qui construisent et mettent les tuyaux baladeurs de leur douche jusqu'aux caniveaux. Maintenant, ces eaux-là vont créer de petit couloir pour se retrouver dans les bas-fonds. C'est à dire tu as ta fosse, c'est plein tu appelles les vidangeurs. ».

Pour un chef de ménage riverain du bas-fond zréto, les réseaux d'élimination des déchets sont les mêmes pour la population. La population a la même stratégie de gestion des déchets. Les bas-fonds sont utilisés pour décharges. Cela se justifie à travers ce verbatim : « Les eaux usées,

bon ! Nous nous sommes en bordure du basfond et généralement on fait comme les autres hein ! Les camions viennent. Ils prennent et ils vont décharger dans les basfonds mais, aujourd'hui ces zones sont devenues les coins d'habitation. Donc, nous utilisons les canalisations pour pouvoir faire évacuer. On évacue dans le basfond. Maintenant, quant aux ordures ménagères, comme les gens ne viennent pas chercher pour éviter que les enfants tombent malades, on les décharge là (basfond). »

Au niveau de l'hôpital, l'agent d'hygiéniste a relevé que le manque de matériel constitue un véritable problème pour une élimination adéquate des déchets produits. Au quartier Labia, les résultats de l'enquête ont montré que l'élimination des déchets pose un problème. Ce propos de ce riverain le justifie : « La poubelle sur laquelle on déverse les ordures, on nous a demandé de ne pas verser là-bas donc, c'est la nuit les gens vont pour déverser les déchets ».

Les conditions d'élimination des déchets favorisent des problèmes environnementaux tels que la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la dégradation du sol et bien d'autres.

3- Discussion

Cette discussion a été construite autour de trois axes à savoir : les fonctions des plans d'eau, les activités exercées par les populations aux abords des plans d'eau et leurs modes d'élimination des déchets.

3-1-Fonction des plans d'eau comme facteurs de propagation de la bilharziose

Les retenues d'eau jouent un rôle symbolique pour les communautés autochtones de Daloa dans la mesure où elles constituent la demeure de leurs ancêtres et de leurs divinités. Du coup, des populations entretiennent avec elles, des relations de dépendance et de crainte. En outre, ces plans d'eau jouent un rôle important de protection et de régulation de la vie de ces communautés car, à travers des sacrifices qui sont faits aux abords de ceux-ci, les divinités accordent en retour leurs protections. Ces résultats sont superposables à ceux de l'étude de A. I. N. Akpona et al. (2015, p. 9119) réalisée en milieu Shabè dans la région centre du Bénin qui évoquaient les fonctions domestiques, économiques et religieuses des plans d'eau. Selon ces auteurs, « pour 36,45% (de leurs enquêtés), l'eau a une fonction essentiellement religieuse. Les fonctions domestiques et économiques viennent ensuite avec respectivement 35,9% et 20,75%. L'eau est alors perçue en milieu Shabè, comme une ressource sacrée. Ce caractère sacré, fait que sa gestion constitue un acte religieux dont le déroulement permet la préservation de la ressource ».

3-2- Activités des populations comme facteurs de risques de propagation de la bilharziose

L'eau est une ressource importante dans le maintien de la vie car, elle participe à toutes les pratiques humaines. Sa disponibilité dans une société assure le bonheur et la joie d'une part et d'autre part, peut altérer la santé dans la mesure où, l'eau est considérée comme l'écosystème de certains êtres vivants (dont certains pourraient être nuisibles à l'Homme). Et l'homme de par ses pratiques et ses conduites vis à vis de ces lieux influence ceux-ci et vice versa.

3-2-1- Activités sociales

Les résultats de notre étude ont montré que les plans d'eau de Daloa sont utilisés pour les activités sociales telles que la baignade (jeux des enfants), la lessive, la pêche. En effet, pour les besoins récréatifs, les enfants fréquentent les plans d'eau. La fréquentation de ces dits plans par des enfants s'explique par les mouvements de groupe de pairs. Le fait de voir leurs amis aller suscite en eux l'envie d'y aller également. Ainsi, lors des fréquentations s'exposeraient-ils à la bilharziose. Dans cette logique, A. N. Brou (2019) dans son étude sur les « Connaissances de la Bilharziose Urinaire en Milieu Rural Ivoirien » a noté que les activités quotidiennes en contact avec l'eau pour la nage, la pêche, la lessive la présence d'eau douce sont donc, des facteurs privilégiés de l'existence et de la pérennité des maladies hydriques. De même, une autre étude (B. M. Yoro et al., 2016, p. 184) menée, portant sur Perceptions de la qualité de l'eau et risques de transmission de la schistosomiase chez les populations rurales du Tonkpi (Côte d'Ivoire), a montré que les points d'eau sont utilisés pour les activités sociales telles que « la lessive et la vaisselle (activités domestiques), la nage ou jeux des enfants (activités

récréatives) ». Cette étude a d'une part, un point de similitude avec la nôtre mais aussi un point de divergence. Pour la similitude, nous notons le lien de la pratique des activités sociales avec la propagation de la parasitose. Par contre, notre étude n'a pas fait cas de la perception des populations sur la qualité des plans d'eau.

3-2-2- Activités économiques

La pisciculture, la culture maraîchère, la production de boisson, l'approvisionnement en eau pour les chantiers de construction et le lavage d'automobiles sont des activités menées par des populations provenant de divers horizons. En effet, les populations s'adonnent à ces activités pour des raisons économiques et entretiennent, de ce fait, des relations étroites avec ces plans d'eau. Ces activités économiques qu'elles soient directes ou indirectes, peuvent contribuer à la propagation des vers parasites de la bilharziose dans la mesure où elles mettent en interaction les hommes et lesdits plans d'eau. Des études réalisées, nous permettent de faire les confrontations. A cet effet, une étude menée par F. Fournet et *al.* (2004) portant sur la gestion de l'espace et des schistosomes urinaire à Daloa plus précisément dans deux quartiers riverains des basfonds prospectés (Kennedy II et Fadiga) avait relevé qu'avec l'essor de l'économie de plantation et l'intense migration qui en a résulté, les rizières et les cultures maraîchères se sont intensément développées dans les nombreux bas-fonds de la ville. Ainsi dans les bas-fonds, riziculture, maraîchage, sont les activités principales.

Les résultats révèlent des inégalités spatiales et sociales dans la distribution de la maladie. La présence des bulins infestés de schistosomes conduit à limiter les espaces à risque de transmission aux canaux d'irrigation des périmètres rizicoles. L'existence d'une prévalence plus élevée chez les habitants du quartier le plus ancien s'explique par le fait que la population a plus de contact avec les bas-fonds. Cette étude, bien qu'elle ait abordé la même thématique de la bilharziose à Daloa, n'a pas fait cas des pratiques des communautés.

A. Souhaila (2017, p. 126), abonde dans le même d'ordre idée que Fournet et Cadot. Dans son étude portant sur la bilharziose au Maroc, il a montré que l'extension de la bilharziose dépend du développement socioéconomique qui est « favorisée par la mise en valeur de nouvelles terres pour l'agriculture, elle-même tributaire des ressources hydrauliques et par l'apport de main-d'œuvre provenant de régions parasitées ». Retenons de cette partie que les plans d'eau sont exploités pour des activités socio-économiques indispensables à la survie des populations. La routine de la pratique de ses activités dans ces plans d'eau peut être comme une contrainte du risque de la propagation des vers parasites de la bilharziose à Daloa.

3-2-3- Pratiques spirituelles

Considérés comme des canaux de communications avec des divinités, les plans d'eau sont le théâtre de sacrifices, de rituels et de baptêmes. Ces pratiques spirituelles favorisent le déplacement et le regroupement des populations de Daloa aux abords de ces plans d'eau. Ainsi, ces pratiques spirituelles favorisant le contact de la population avec les plans d'eau, seraient-elles des facteurs de transmission de la bilharziose.

Ces propos se justifient dans les travaux de A. Fernandel (2001, p. 28) intitulé bilharziose urinaire dans le monde : aspects épidémiologiques. Il nous dit que « les ablutions pratiquées lors des pratiques religieuses peuvent favoriser la contamination. Ainsi en Iraq, l'extension de la schistosomiase urinaire en Mésopotamie est parfois justifiée par l'importance des mouvements de population occasionnés par la présence de deux villes saintes. Ces deux villes An Najaf et Karbala sont des villes saintes islamiques de rite chiite. La première s'est développée en plein désert autour de la tombe d'Ali « le vice régent de Dieu », la seconde étant le lieu où le calife Hussein, fils cadet d'Ali, fut tué et son corps inhumé. Des pèlerinages s'y déroulent ». En effet, « Ces derniers (plans d'eau) attirent de nombreuses populations humaines souvent parasitées, permettent le développement durable des activités de production, mais offrent des conditions propices au contact de l'homme avec l'eau contaminée » (J. N. Poda et *al.*, 2004, p. 50).

3-3- Mode d'élimination des déchets comme facteurs de risques de propagation de la bilharziose

La responsabilité de l'évacuation des déchets est assignée à des sociétés privées par le gouvernement (de la pré-collecte à la mise en décharge). En outre, dans la pratique de l'élimination des déchets, les lieux de décharge choisis par les populations et les structures chargées de l'élimination sont les abords des plans d'eau. Ainsi, ceux-ci sont-ils soumis à une pression exercée par les pratiques des populations car, ils deviennent les réceptacles des déchets liquides et solides contenant les excréta humains (fèces et urines). Par ailleurs, les populations pour l'évacuation des déchets (eaux usées, ordures ménagères et excréta humains) utilisent les caniveaux et/ou des tuyaux pour les déverser dans des bas-fonds. Ces pratiques anthropiques contribuent directement ou indirectement par ruissellement ou drainage à la pollution des plans d'eau. Tout comme dans le Centre Hospitalier Régional (CHR) de Daloa, le manque de matériels constitue un problème pour une élimination adéquate des déchets produits. Ainsi, les agents s'adaptent-ils à la situation en allant brûler en plein air lesdits déchets. Cette manière de brûler ces déchets ne favorise pas leur consommation complète par le feu. Ceux-ci, partiellement brûlés sont transportés par les eaux pluviales et de ruissellement jusqu'aux plans d'eau. Cet état de ces eaux réceptacles des eaux pluviales et de ruissellement est susceptible d'influencer la santé des personnes en contact avec celle-ci.

Nos résultats sont soutenus par ceux de A. Adjagodo et *al.* (2016). Ces auteurs nous expliquent que les industries et hôpitaux, de par leurs rejets d'effluents et de déchets solides dans l'environnement, sans traitement adéquat constituent une source de pollution des écosystèmes aquatiques. La présence des macro-polluants et micropolluants dans les eaux de surface dégrade leur qualité, puis celle des ressources et compromet la santé de la population utilisatrice des eaux et produits halieutiques.

Conclusion

La bilharziose ou schistosomiase, maladie liée à l'eau est l'une des infestations parasitaires de l'homme les plus répandues dans le monde. Elle constitue un problème de santé publique dans les pays en développement et reste une maladie chronique insidieuse. Cette étude relative au développement de la bilharziose a posé comme problème, l'attachement des populations aux plans d'eau à Daloa. Pour conduire cette réflexion scientifique en vue de comprendre ce problème nous l'avons inscrit dans une approche qualitative. A l'issue de l'analyse des données de la recherche documentaire, de l'observation directe et de l'entretien semi directif, il ressort que les fonctions des différents plans d'eau (protection spirituelle, satisfaction des besoins vitaux et économique), les activités (socioéconomiques, pratiques religieuses) qui y sont pratiquées et les modes d'élimination des déchets des populations riveraines constituent des facteurs de propagation des vers parasites de la bilharziose. Dès lors, la nécessité d'inscrire cette problématique de santé au centre des activités de recherche à Daloa s'impose.

Références bibliographiques

ADJAGODO Antoinette, AGASSOUNON DJIKPO TCHIBOZO Micheline, KELOME Nelly C. et LAWANI Rébecca (2016) « Flux des polluants liés aux activités anthropiques, risques sur les ressources en eau de surface et la chaîne trophique à travers le monde : synthèse bibliographique » *International Journal of Biological Chemical Sciences*, 10(3) : 1459-1472

AKPONA Adukê Inuya N., MAGNON Zountchégbé Yves, TOSSOU Rigobert C., EFIO Sylvain, (2015) « Symbolisme et gestion endogène de l'eau en milieu Shabè dans la région Centre du Bénin » *Journal of Applied Biosciences*, 96 : 9119 – 9128

AUBRY Pierre Aubry et GAÛZERE Bernard-Alex, (2019) « Schistosomoses ou bilharzioses » *Médecine Tropicales*, [Online] Available : www.medecinetropicale.com (11 mars 2021)

BROU Ahossi Nicolas (2019) « Connaissances de la Bilharziose Urinaire en Milieu Rural Ivoirien : Etude de Cas à Bamoro et N'guessan-Pokoukro (District Sanitaire de Bouaké) » *European Scientific Journal*, Vol. 15, N° 30 : 113-127.

DEPTELTEAU Françoise (2000), *La démarche d'une recherche en sciences humaines : De la question de départ à la communication des résultats*, De Boeck, Québec.

- DIABATE Abdoul Fatao** (2019), *Connaissances, attitudes et pratiques des enfants d'âge scolaire et des adultes face aux schistosomoses dans le district sanitaire de Kéniéba, Mali* « Thèses », Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako.
- DIALLO Ahmadou Lamarana** (2008), *Participation des populations au développement local : cas de la commune rurale de Koumban, préfecture de Kankan (Guinée)*, « Mémoire de Master 1 », Université Julius N'yéréké de Kankan, [Online] Available : <https://www.memoireonline.com/01/12/5103/m-Participation-des-populations-au-developpement-local-cas-de-la-commune-rurale-de-Koumban-prefect16.html> 17 février 2021).
- FERANDEL Aline** (2001), *La bilharziose urinaire dans le monde : Aspects épidémiologiques*, HAL Id: hal-01732734 <https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01732734> mardi 31 août 2021
- FOURNET Florence, N'GUESSAN A. Nicaise et CADOT Emmanuelle** (2004) « Gestion de l'espace et schistosomose urinaire à Daloa (Côte d'Ivoire) » *Bulletin de la Société de Pathologie Exotique*, 97(1) : 33-36
- GOUZILE Assikohon Pulchérie, SORO Gneneyougo Emile, and GOULA Bi Tié Albert** (2016), « Variation climatique et distribution spatio-temporelle de la bilharziose urinaire dans la région de la Marahoué (Côte d'Ivoire) », *International Journal of Innovation and Applied Studies*, vol.18 N° 3, pp.816-827.
- LY Bintou, YARO Alpha Seydou, SODIO Bernard et SACKO Moussa** (2019), « Persistance de la schistosomiase urinaire en zones endémiques soumises aux traitements de masse répétés au Mali », *International Journal of Biological and Chemical Sciences*, 13(1) : 369-381, 2019, [Online] Available : <https://dx.doi.org/10.4314/ijbcs.v13i1.29> DOI: <https://dx.doi.org/10.4314/ijbcs.v13i1.29> (11 mars 2021)
- PODA J. N., TRAORE A. and SONGO B. K.** (2004), « L'endémie bilharzienne au Burkina Faso », *Bull Soc Pathol Exot*, vol 97. No 1, pp. 47-52
- SENGHOR Bruno**, (2010), *Prévalence et intensité d'infestation de la bilharziose uro-génitale chez des enfants d'âge scolaire à Niakhar (milieu rural Sénégalais)*, « Mémoire de DEA », Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
- SOUHAILA Almou** (2017), *La bilharziose au Maroc*, « Thèse », Université Mohammed V -Rabat Faculté de Médecine et de Pharmacie
- YORO Blé Marcel, EHUI Prisca Justine et SILUE Donakpo** (2016) « Perceptions de la qualité de l'eau et risques de transmission de la schistosomiase chez les populations rurales du Tonkpi (Côte d'Ivoire) » *Revue Africaine d'Anthropologie*, Nyansa-Pô, N°20, 175-191